

УДК 796.5 EDN: EAPKUW
DOI: 10.5281/zenodo.8106274

ГЕРГЕС Бола Реда Бануб

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
аспирант; e-mail: gerges@sfedu.ru*

ИВЛИЕВА Ольга Васильевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор геологических наук, профессор; e-mail: ivlieva@sfedu.ru*

СОСТОЯНИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ ЕГИПТА В ДОПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД

В статье выявлены особенности гостиничной сферы Египта за период 2011–2020 годов. Проанализированы данные о количестве туристов, отелей и полученные доходы туристической сферы Египта в этот же период. Объем туристического потока в указанные промежутки времени является неравномерным, поскольку такие события, как крушение российского авиалайнера или пандемия влияют на количество иностранных туристов. Наиболее посещаемыми туристическими регионами Египта являются Южный Синай, Красное море, Каир. Наибольшее количество приезжающих туристов приходится на 2012 и 2019 годы. Наибольший годовой доход туристической сферы был получен в 2019 году. Города с наиболее развитой инфраструктурой имеют больший спрос среди остальных туристических направлений в Египте.

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, отель, размещение, вместимость, туристский поток, доходы, туристские регионы, допандемийный период

Для цитирования: Гергес Б.Р.Б., Ивлиева О.В. Состояние въездного туризма и гостиничной сферы Египта в допандемийный период // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 60–66. DOI: 10.5281/zenodo.8106274.

Дата поступления в редакцию: 17 октября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

UDC 796.5 EDN: EAPKUW
DOI: 10.5281/zenodo.8106274

Bola R. B. GERGES

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD student; e-mail: gerges@sfedu.ru*

Olga V. IVLIEVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geology, Professor; e-mail: ivlieva@sfedu.ru*

STATE OF INCOMING TOURISM AND HOTEL INDUSTRY IN EGYPT IN THE PRE-PANDEMIC PERIOD

Abstract. *The article reveals the features of the hotel sphere in Egypt over the past ten years. The data on the number of tourists, hotels and revenues received by the tourism industry of Egypt in the period from 2011 to 2020 are analyzed. The volume of tourist flow in the specified period is uneven, since events such as the crash of a Russian airliner or a pandemic affect the number of foreign tourists. The most visited tourist regions of Egypt are South Sinai, the Red Sea, Cairo. The largest number of incoming tourists falls on 2012 and 2019. The largest annual income of the tourism industry was received in 2019. Cities with the most developed infrastructure have a greater demand among other tourist destinations in Egypt.*

Keywords: *tourism, infrastructure, hotel, accommodation, capacity, tourist flow, income, tourist regions, pre-pandemic period*

Citation: Gerges, B. R. B., & Ivlieva, O. V. (2023). State of incoming tourism and hotel industry in Egypt in the pre-pandemic period. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 60–66. doi: 10.5281/zenodo.8106274. (In Russ.).

Article History

Received 17 October 2022
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Египет имеет очень выгодное географическое положение с точки зрения развития мировой торговли и туризма, он находится между Африкой, Ближним Востоком и Европой, обладает Суэцким каналом, обеспечивающим самый короткий путь из Азии в Европу.

В пределах страны выделяют несколько ландшафтных экосистем: морские и прибрежные экосистемы, территории пустынь, водно-болотные экосистемы и долина Нила.

Пустынная экосистема представляет собой более 92% территории Египта и делится на три основные части: западную пустыню, Восточную пустыню и Синайский полуостров [8].

Морские и прибрежные экосистемы занимают побережье Красного и Средиземного морей. Водно-болотные экосистемы выполняют экологические и биологические функции поддержания экологического баланса, такие как очистка воды, смягчение последствий изменения климата и сохранение биоразнообразия. Многие из них имеют международное значение для местных и перелётных птиц. Египетские водно-болотные угодья также приносят стране около 39% рыбной продукции. Уникальны и специфичны ландшафты долины и дельта Нила. Река Нил простирается на 1530 км в пределах Египта [9].

Туристские достопримечательности Египта известны каждому: качественный пляжный отдых круглый год на Средиземном и Красном морях, с отличным дайвингом, интересной разнообразной экскурсионной программой, включающей: пирамиды Гизы, Сфинкс и Луксор [6]. Египет является одним из самых захватывающих мест в мире благодаря своим уникальным историческим сокровищам и удивительной красоте подводного мира Красного моря. За последние годы египетский туризм резко вырос. Эта отрасль является крупнейшим источником иностранной валюты, а также ключевым драйвером роста экономики страны.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Египет привлекает своей историей и

культурой, которые насчитывают несколько тысячелетий, страна обладает большим туристским потенциалом. Туризм в Египте оказывает значительное воздействие на экономику практически во всех сферах жизни общества [2, 12]. Однако туристическая сфера зависит от внутренних и внешних кризисов, которые, в том числе, влияют и на гостиничный сектор, в условиях такой нестабильности принимаются административные решения для борьбы с кризисом [5, 7].

В связи с этим необходимые статистические данные о количестве туристов и ночей представляют неоспоримую важность для анализа, с целью определения вектора динамики въездного туризма, а также для постановки новых целей и задач, рассчитанных на долгосрочную перспективу будущего туристского сектора [10, 11]. Данная информация позволяет получить для анализа достаточно большой объем фактических данных, которая даёт возможность ориентироваться в потоке туристов в регион, что улучшает организацию их экскурсионного обслуживания, размещения, и ведёт к улучшению туристской инфраструктуры [1,3].

Дискуссия и результаты исследования

Туризм в Египте является одним из приоритетных направлений развития экономики. Для развития туризма внутри государства необходима наполненность того или иного региона объектами туристской инфраструктуры. Важным индикатором развития отдельных элементов туристской инфраструктуры является динамика её развития [4]. Сбалансированное развитие международного туризма позволяет планировать увеличение туристских прибытий в различные регионы, а не только в традиционные центры туризма.

Одним из ключевых параметров развития туристской инфраструктуры является обеспеченность средствами размещения. При этом важно обращать внимание именно на диверсификацию гостиниц, наличие разнообразных их видов, способных принять и удовлетворить спрос разнообразных сегментов туристов. В табл. 1 демонстрируется динамика вместимости

разных типов отелей Египта в 2012–2019 гг.

Что касается общего количества гостиниц, то тут прослеживается тенденция уменьшения мест в нач. 2010-х гг., связанная с экономическим кризисом в стране, а также в 2015 г., что косвенно можно связать с авиационной катастрофой над Синайским полуостровом.

Тем не менее, с сер. 2010-х гг. и до 2019 г., являющимся самым поздним из статистически представленных в предпандемийный период, заметен перманентный рост по всем показателям. Таким образом, к нач. 2020 г., ознаменовавшегося началом пандемии COVID-19, Египет вышел на пик обеспечения средствами размещения и, соответственно, готовности потенциального приёма международных туристов.

На рис. 7 динамика вместимости представлена в виде диаграмм. Взяты показатели по двум основным типам отелей.

Графическое изображение соотношения количества основных видов отелей в целом демонстрирует описанные ранее закономерности на протяжении немногим более продолжительного периода.

Для оптимального исследования эффективности использования инфраструктуры средств размещения необходимо проанализировать показатели загрузки. Динамика загрузки отелей позволит, во-первых, выявить текущие масштабы въездного туризма, а во-вторых, определить резервы для дальнейшего развития.

Таблица 1 – Динамика вместимости отелей Египта в 2012–2019 гг.

Виды отелей	Количество	Годы							
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Всего	Общее кол-во	1410	1337	1461	1031	1057	1124	1193	1223
	в т.ч.: номера	168557	155992	197830	108665	109562	165141	138543	130296
	спальные места	316669	312698	392519	202938	204688	300983	255621	241692
Курортные отели	Общее кол-во	1335	1281	1400	977	1006	1090	1144	1140
	в т.ч.: номера	63316	152092	193761	105088	106768	161396	135777	125237
	спальные места	307303	305984	385387	197065	199349	293926	250454	231984
Плавающие отели	Общее кол-во	75	56	61	54	51	34	49	83
	в т.ч.: номера	5241	3900	4069	3177	2794	3745	2766	5059
	спальные места	9366	6714	7132	5873	5339	7057	5167	9708

Рис. 1 – Динамика вместимости основных видов отелей Египта в допандемийный период

Данные по заполняемости отелей в основных туристских центрах приведены в табл. 2. По этим данным видно, что заполняемость отелей всегда составляет ниже 50%. Это связано с большим количеством курортов в Египте и высокой степенью конкурентной борьбы.

Стоит отметить, что с 2011 по 2013 гг. идёт сокращение общего показателя, а в 2014 г. его повышение на 12%. Это может быть следствием заканчивающегося кризиса и большим количеством закрываемых курортов, из-за чего и процентная заполняемость увеличи-

лась. В 2016 г. показатель достигает своей самой низкой отметки, особенно это заметно в Южном Синае, поскольку в этом году над ним

произошёл теракт. К 2019 г. показатель заполняемости поднимается, но не достигает тех же результатов, которые были в 2011 г.

Таблица 2 – Заполняемость отелей в основных туристских центрах Египта в 2011–2019 гг., %

Центр (дестинация)	Годы								
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Всего	38,6	38,5	33,8	30	35,4	48	36	39	43
Каир	43,3	32	26	42	40,9	50,3	40	37	39
Южный Синай	37,5	42,0	42,5	30	43,5	61,7	44	52	51
Луксор	21,1	15,3	15,4	14	14,6	12,2	13	14	18
Красное море	45,5	50,6	35,6	29	36,9	60,4	48	53	76
Асуан	19,3	15,8	21,5	17	16,2	11,8	7	10	10
Александрия	39,9	54,3	47,8	31	32,7	34,7	21	29	23
Гиза	53,3	32,0	37,7	32	26,5	29,4	20	25	19

В целом совокупная загруженность отелей Египта позволяет сделать вывод об имеющихся резервах для развития международного туризма, которые можно реализовать за счёт формирования и реализации новых направлений туризма, в том числе, комплексного и инновационного характера.

В табл. 3 показана динамика прибытия туристов из различных регионов за период с 2016 по 2020 гг. По этим данным можно проследить тенденцию прироста общего числа туристов из различных групп стран. В 2020 г. наблюдается спад туристов в 4 раза, что связано с эпидемией коронавируса и его ограничениями. Что касается основных регионов, туристы из которых посещают Египет, то в основной своей части это Европа, что объясняется близким географическим положением и ценовой доступностью страны. На втором месте приезжие туристы из арабских стран. Ближний Восток и Северная

Африка, так же имеют близкое географическое положение, но меньшее количество туристов является следствием экономической нестабильности этих стран, вследствие чего многие жители не имели возможности активно путешествовать в принципе. Американский регион находится на третьем месте из-за значительного расстояния между ним и Египтом.

Далее проанализируем динамику туристских ночёвок на территории Египта (табл. 4). В качестве статистически репрезентативных представлены те же регионы, что и в табл. 3.

По данным табл. 4 заметно, что наибольшее количество ночёвок было совершено туристами в 2019 г., после чего их количество снизилось втрое из-за эпидемиологических мер. Большой положительный сдвиг количества туристских ночёвок в Египте произошёл с 2016 по 2017 гг., при котором исследуемый показатель увеличился более чем в два раза.

Таблица 3 – Динамика прибытия туристов в Египет из различных регионов мира за 2016–2020 гг.

Регионы прибытия	/	Годы	2020	2019	2018	2017	2016
Арабские страны	тыс. чел.		924	3168	3039	2467	1962
	% к общему кол-ву		25,1	24,3	26,8	29,7	36,3
Европа	тыс. чел.		2306	8381	6948	4672	2586
	% к общему кол-ву		62,7	64,3	61,2	56,3	47,2
Американский регион	тыс. чел.		173	548	456	358	279
	% к общему кол-ву		4,7	4,2	4,0	4,3	5,2
Другие	тыс. чел.		275	929	903	795	572
	% к общему кол-ву		7,5	7,2	8,0	9,7	10,6
Всего			3678	13026	11346	8292	5399

*Таблица 4 – Динамика туристских ночёвок в Египте
туристов из различных регионов мира за период 2016–2020 гг.*

Регионы прибытия	/	Годы	2020	2019	2018	2017	2016
Арабские страны	тыс. чел.		14974	46637	43420	30706	13560
	% к общему кол-ву		34,8	34,5	35,7	36,6	41,5
Европа	тыс. чел.		21894	72481	63213	42601	15098
	% к общему кол-ву		51,0	53,5	52	50,8	46,2
Американский регион	тыс. чел.		2709	7346	6529	4668	1745
	% к общему кол-ву		6,3	5,4	5,4	5,6	5,3
Другие	тыс. чел.		3389	9808	8335	5808	2309
	% к общему кол-ву		7,9	6,6	6,9	6,9	7,1
Всего			42 966	136 272	121 497	83 783	32 712

Сравнивая показатели табл. 4 и табл. 3 стоит отметить, что прослеживается следующая закономерность: туристы из арабских стран оставались в стране дольше, чем многие европейцы, что понятно из процентного соотношения между посетившими Египет туристами с Ближнего Востока (25,1% в 2020 г.) и долей ночей, на которые они оставались (34,8% в 2020 г.). То же можно сказать и об американских туристах (количество туристов 4,7% от всего потока, а количество ночей 6,3%). Туристы из других регионов имеют тенденцию, подобно европейским, не задерживаться на продолжительный отдых.

Заключение

Основными туристскими центрами в Египте являются Александрия, Гиза, Каир, Шарм-Эль-Шейх, Луксор и Асуан. В целом динамика основных туристских показателей, таких как количество ночёвок в гостиницах или численность туристских прибытий в страну из

разных регионов мира, находятся в зависимости от региональных и глобальных событий.

В ходе проведённого исследования проанализирована динамика показателей въездного туризма и гостиничной сферы с 2011–12 по 2020 гг., то есть, в допандемийный период. В результате выявлены закономерности въездного туризма страны. Дальнейшее состояние туристских показателей было связано с ковидными ограничениями и должно являться объектом отдельного анализа. За указанный период выявлены несколько волн спада показателей въездного туризма, связанные с экономическим кризисом, а также терактом над Южным Синаем. Положительная динамика, в свою очередь, наблюдалась с 2016 по 2019 гг. Прерванная ковидными ограничениями подобная динамика может восстановиться при сохранении активной реализации турпродуктов в основные дестинации.

Список источников

1. Байков Н.О. Египет как ключевое направление выездного российского туризма // Достижения вузовской науки. 2015. №17. С. 12-16.
2. Балашова О.А. Роль туризма в экономике Египта // Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2011. №14 С. 85–92.
3. Величкина А.В. Оценка развития туристской инфраструктуры региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. №2(32). С. 239-250.
4. Вершицкий А.В. Виды и специфика инфраструктуры туризма // Культура народов Причерноморья. 2013. №264. С. 136-142.
5. Селим М., Хожемпо В.В. Современные тенденции развития туристического рынка Египта // Социально ориентированное управление в условиях глобализации. 2016. С. 212-224.
6. Усманова А.Ш. Особенности развития культуры Древнего Египта в эпоху Позднего царства и эллинистический период // Современные научные исследования и разработки. 2018. Т.2. №11. С. 726-728.

7. Abdelrahman R. Managing Political crisis and its impact on Tourism: the Case of January 25th revolution in Egypt // *Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality*. 2017. Iss.14. Pp. 79-92. DOI: 10.21608/jaauth.2017.48146.
8. El Atiek S., Goutte S. Impacts, Sustainability and Resilience on the Egyptian Tourism and Hospitality Industry after the Russian Airplane crash in 2015 // *Research in International Business and Finance*. 2021. Pp. 3-10.
9. El-Sorogy A. Gastropod shells as pollution indicators, Red Sea coast, Egypt // *Journal of African Earth Sciences*. 2013. Vol.87. Pp. 93-99.
10. Falade O., Timothy A., Suchi D. Managing Tourism as a source of Revenue and Foreign direct investment inflow in a developing Country: The Jordanian Experience // *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. 2014. Iss.3. Pp. 16–42.
11. Palme K., Partale K. Value Chain Analysis for Tourism in Egypt, Final Report // Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Netherlands Enterprise Agency Market, Cologne. 2019. №1. Pp. 10-11.
12. Zaei M. The Impacts Of Tourism Industry On Host Community // *European Journal of Tourism Hospitality and Research*. 2013. №2. Pp. 12-21.

References

1. Baykov, N. O. (2015). Egipet kak kljuchevoe napravlenie vyezdnoho rossijskogo turizma [Egypt as a key destination for outbound Russian tourism]. *Dostizhenija vuzovskoj nauki [Achievements of university science]*, 17, 12-16. (In Russ.).
2. Balashova, O. A. (2011). Rol' turizma v ekonomike Egipta [The role of tourism in the Egyptian economy]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 14, 85–92. (In Russ.).
3. Velichkina, A. V. (2014). Ocenka razvitija turistskoj infrastruktury regiona [Assessing the tourist infrastructure development in the region]. *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast]*, 2(32), 239-250. (In Russ.).
4. Vershickiy, A. V. (2013). Vidy i specifika infrastruktury turizma [Types and specifics of tourism infrastructure]. *Kul'tura narodov Prichernomor'ja [Culture of the peoples of the Black Sea region]*, 264, 136-142. (In Russ.).
5. Selim, M., & Khozhempo, V. V. (2016). Sovremennye tendencii razvitija turisticheskogo rynka Egipta [Modern development trends of the tourism market in Egypt]. *Social'no orientirovannoe upravlenie v usloviyah globalizacii [Socially oriented management in globalization]*, 212-224. (In Russ.).
6. Usmanova, A. Sh. (2018). Osobennosti razvitija kul'tury Drevnego Egipta v epohu Pozdnego carstva i ellinisticheskij period [Development features of the culture of Ancient Egypt in the Late Kingdom and the Hellenistic period]. *Sovremennye nauchnye issledovanija i razrabotki [Modern scientific research and development]*, 2(11), 726-728. (In Russ.).
7. Abdelrahman, R. (2017). Managing Political crisis and its impact on Tourism: The Case of January 25th revolution in Egypt. *Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality*, 14, 79-92. doi: 10.21608/jaauth.2017.48146.
8. El Atiek, S., & Goutte, S. (2023). Impacts, sustainability, and resilience on the Egyptian tourism and hospitality industry after the Russian airplane crash in 2015. *Research in International Business and Finance*, 64, 101866.
9. El-Sorogy, A. (2013). Gastropod shells as pollution indicators, Red Sea coast, Egypt. *Journal of African Earth Sciences*, 87, 93-99.
10. Falade, O., Timothy, A., & Suchi, D. (2014). Managing Tourism as a source of Revenue and Foreign direct investment inflow in a developing Country: The Jordanian Experience. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 3, 16–42.
11. Palme, K., & Partale, K. (2019). *Value Chain Analysis for Tourism in Egypt, Final Report*. Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Netherlands Enterprise Agency Market, Cologne, 1, 10-11.
12. Zaei, M. (2013). The Impacts of Tourism Industry on Host Community. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, 2, 12-21.